

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ СПОРТА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ.

Миржамолова Севара Улугбек кизи.

магистр МСМ 01-22. УзГУФКИС

Зиядуллаев Комил Шамсиевич

Науч руководитель. к.э.н. УзГУФКИС

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8092880>

***Аннотация.** В статье проведен анализ состояния кадрового потенциала тренеров, административных работников и специалистов, обеспечивающих подготовку спортивного резерва по уровню профессионального образования и возрасту и системы подготовки кадров для спорта с высшим образованием. Выявлены направления совершенствования в части развития структуры подготовки кадров, условий реализации программ, в том числе повышения роли вузов Минспорта Узбекистан.*

***Ключевые слова:** подготовка спортивного резерва, спортивная подготовка, кадровый потенциал, тренер, профессиональное образование, направления и специальности высшего образования.*

TRAINING OF PERSONNEL FOR SPORTS: THE CURRENT STATE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT.

***Abstract.** The article analyzes the state of the personnel potential of coaches, administrative workers and specialists providing training of the sports reserve by the level of professional education and age and the system of training for sports with higher education. The directions of improvement in terms of the development of the structure of personnel training, conditions for the implementation of programs, including increasing the role of universities of the Ministry of Sports of Uzbekistan, are identified.*

***Key words:** sports reserve training, sports training, personnel potential, coach, professional education, directions and specialties of higher education.*

В последнее десятилетие произошли существенные изменения нормативно правового регулирования сферы спорта. В 2011 году в федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» введены понятия по спортивной подготовке и спортивному резерву, с 2012 года по настоящее время утверждаются и внедряются федеральные стандарты спортивной подготовки.

В период 2013 – 2015 годов в приказах Минспорта России закреплены нормативные правовые акты, которые регулируют вопросы осуществления спортивной подготовки, ее финансовое обеспечение, экспериментальную, инновационную, методическую деятельность по подготовке спортивного резерва, перечень базовых видов спорта, развиваемых в регионах, порядок ведения системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта и другие вопросы.

В настоящее время происходит формирование Национальной системы квалификаций, включающей национальную рамку квалификаций и профессиональные стандарты, которые с 2016 года вступили в силу и определяют, в том числе, требования к профессиональному образованию специалистов, осуществляющих подготовку спортивного резерва и региональных и национальных спортивных сборных команд по

видам спорта. В системе высшего образования в области физической культуры и спорта с реализуется двухуровневая модель подготовки – бакалавриат, магистратура, в которой подготовка тренерских кадров осуществляется в рамках направления бакалавриата Физическая культура.

Сложившаяся ситуация обостряет противоречия между ожиданиями рынка труда и системой подготовки кадров, которая требует совершенствования. Анализ кадрового потенциала системы подготовки спортивного резерва и особенностей регулирования труда тренеров свидетельствует, что ключевыми проблемами развития кадрового потенциала являются недостаточный уровень подготовленности тренеров и иных специалистов, обеспечивающих спортивную подготовку, и низкая привлекательность работы тренера в государственных и муниципальных учреждениях для молодых специалистов.

Кадровый потенциал тренеров системы подготовки спортивного резерва включает в себя работников организаций, находящихся в системе образования и в системе спортивной подготовки характеризуется уровнем образования, квалификацией и возрастом. В 2015 году, по данным официальной статистической отчетности, число работающих тренеров составило 98039 человек, из них количество штатных тренеров составило 68833 человека (70%). За последние пять лет доля штатных тренеров ежегодно увеличилась на 4%. Проведенный анализ кадрового потенциала системы подготовки спортивного резерва, в том числе уровень укомплектованности организаций спортивной подготовки высококвалифицированными специалистами, осуществляющими подготовку спортивного резерва, позволяет сделать вывод о несоответствии в подавляющем большинстве регионов структуры кадров в области физической культуры и спорта потребностям отрасли, преодолеть которое можно только при изменении подхода к их подготовке и использованию.

Анализ системы профессионального образования показал, что по образовательным программам высшего образования в области физической культуры и спорта в 2015 году на уровне бакалавриата обучалось 43 000 студентов, из них в образовательных организациях Министерства спорта 26700 студентов. По образовательным программам бакалавриата в 2015 году подготовлено 9000 человек.

Подготовка кадров для учреждений спортивной подготовки осуществляется преимущественно в рамках направления высшего образования 49.03.01 – «Физическая культура», по программам которой обучается 33 000 человек. В рамках данного направления реализуются образовательные программы подготовки кадров для системы образования, массовой физической культуры и спорта, спортивной подготовки, спорта высших достижений.

В целом направление высшего образования «Физическая культура» соотносится с 8 профессиональными стандартами, в том числе 3 из области образования (в сфере общего образования, профессионального образования и дополнительного образования) и 5 из области физической культуры и спорта (тренер, инструктор-методист, специалист по антидопинговому обеспечению, спортивный судья, руководитель организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта, по месту работы, месту жительства,

Узбекской Федерации, взаимодействие с медицинскими университетами по подготовке специалистов для спортивной медицины, научно - методическое, информационно - аналитическое и методическое обеспечение видов спорта.

ВЫВОДЫ

1. Необходима организация работы по прогнозированию в сфере кадрового обеспечения организаций спортивной подготовки, выявлению изменений в структуре потребности в специалистах различных профессий, занятых в отрасли физической культуры и спорта.

2. Требуется внесение изменений в перечень направлений и специальностей высшего образования с целью введения специалитета по подготовке тренерских кадров для организаций спортивной подготовки и спортивных сборных команд и введение соответствующего федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

3. Развитие образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Минспорта Узбекистан, целесообразно на основе включения в их структуру школьничков и училищ олимпийского резерва на основе формирования соответствующего государственного задания по спортивной подготовке.

4. Отраслевая система переподготовки и повышения квалификации кадров, включая руководителей организаций спортивной подготовки, руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта должна реализовываться в образовательных организациях высшего образования Минспорта России по прошедшим экспертизу и рекомендованным программам.

5. С целью обеспечения регионов тренерскими кадрами по различным видам спорта, в первую очередь по базовым видам спорта, целесообразно развитие системы целевой подготовки кадров.

REFERENCES

1. Чўллийев С.И. и др. ЕНГИЛ АТЛЕТИКА МАШҚЛАРИ ТЕХНИКАСИНИ АНАЛИЗ ҚИЛИШ//YENGIL ATLETIKA SPORT TURLARIDA ZAXIRA SPORTCHILARNI TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. - 2023. - Т. 1. - №. 6. -С. 222-226
2. Чўллийев С.И. и др.ЕНГИЛ АТЛЕТИКАНИ ЎРГАТИШ АСОСЛАРИ//YENGIL ATLETIKA SPORT TURLARIDA ZAXIRA SPORTCHILARNI TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. -2023. - Т. 1. - №. 6. - С. 226-229
3. Kazakov R. T. THE MAIN PHYSICAL QUALITIES OF ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 719-725.
4. Kazakov R. THE METHOD OF IMPROVING PHYSICAL AND SPECIAL PHYSICAL FITNESS INDICATORS OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2023. – Т. 6. – №. 2.
5. Умаров Қ. А. ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ БОКС ҚИЗЛАР ТЕРМА ЖАМОАСИНИНГ ЖИСМОНИЙ ВА ФУНКЦИОНАЛ ТАЙЁРГАРЛИК ДИНАМИКАСИ

- КЎРСАТКИЧЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 86-93.
6. Халмухамедов Р. Д. и др. ТАЙЁРЛОВ МАШҚЛАР ЁРДАМИДА МАЛАКАЛИ БОКСЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК МАҲОРАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 209-219.
 7. Казоқов Р.Т., Абдиев Б.С., Джўрабаев А.М., Бўриев Б.Ў. Спортчилар тайёрлаш тизимини бошқарув асослари турлари. // "OMMAVIY SPORT TADBIRLARINI TASHKIL ETISH: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR" ЎзДЖТСУ, 1, 530-538
 8. Kazoqov R., Jo'raqo'ziev O., Eshpo'latov S. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ ДАВРЛАРИНИ ТУЗИЛИШИ //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 5-11.
 9. Qutlimurodov I. X., Kazoqov R. T., Vo'ronov A. B. FUTBOLDA INNOVATSION TECHNOLOGIYALARNI QO'LLASH //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 111-117.
 10. Buriyev V. U., Qodirov R. R., Kazoqov R. T. Jismoniy tarbiya va sportda axborot kommunikatsiya texnologiyasining tuzilishi va tamoyillari //Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovatsion usullari. – 2021. – Т. 5. – №. 5. – С. 555-559.
 11. Р.Т Казоқов., Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари., Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари 4 (12), 61-68
 12. Казоқов Р.Т., Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш., Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари 11 (1 ...
 13. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. Интернет тармоқларида талаба ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштириш //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – 2019. – Т. 1. – №. 5
 14. Казоқов Р. Т. Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари //Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари. – 2019. – Т. 4. – №. 12. – С. 61-68.
 15. Р.Т Казоқов, Ш.Қ Бекназаров, Ибодов, А. И. Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш., Гиббиёт ва спорт 1 (10), 27-30.
 16. Казоқов, Р. Т., & Джўрабаев, А. М. Юлдашева К.А ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR, 1-237.
 17. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo 'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" ga bag 'ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.

18. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
19. Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.
20. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
21. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
22. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
23. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. *Академические исследования в современной науке*, 2(6), 111- 24.Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
24. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
25. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
26. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
27. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН

- ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
28. Давурбаева М.Ж., Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П. Ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштиришда интернет ресурсларидан фойдаланишнинг ахамияти // ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE. - 2023/2/14. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
29. Казоқов Р. Т., Жўракўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
30. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р. КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
31. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида энгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили // Yoshlarni qo 'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" ga bag 'ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
32. Казоқов Р. Т., Расулов А. Ф., Бўронов А. Б. СПОРТ МАКТАБЛАРИ ЎҚУВ-МАШҒУЛОТ ГУРУҲЛАРИДА ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛОВ УСЛУБИЯТЛАРИНИ АСОСЛАШ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 38-46.
33. Kazoqov R. T., Vo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
34. Kazoqov R. T., Pirnazarov S. A., Shamsiddinov S. X. STUDENTS LEARN TO ORGANIZE PROFESSIONAL PHYSICAL TRAINING AND CONTROL PHYSICAL DEVELOPMENT // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1195-1202.
35. Ражабов Г.К., Каландаров Д.Ш., Каримов Ш.К. Влияние изменений правил соревнований и судейства в боксе на тренировочный и соревновательный процесс // Молодой ученый. – 2016. – №. 21. – С. 974-976.
36. Ражабов Г.К. Показатели тактико-технических действий высококвалифицированных боксеров в соревновательных боях в условиях отсутствия и возникновения стрессовых факторов (помех) // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 152-160.
37. Ражабов Г.К. Повышение результативности и надежности соревновательной деятельности квалифицированных боксёров // Теория и практика физической культуры. – 2020. – №. 7. – С. 81-81.
38. Ражабов Ғ.Қ. Малакали боксчиларнинг турли даражадаги экстремал вазиятларда жанг олиб бориш хусусиятлари // Фан-Спортга. – 2019. – №. 4. – С. 39-50.
39. Ражабов Г.К. Влияние сбивающих факторов на психологическую устойчивость квалифицированных боксёров в экстремальных условиях соревнований // Актуальные задачи педагогики. – 2019. – С. 7-9.

40. Ражабов Ф.Қ., Қаландаров Д.Ш., Каримов Ш.Қ. Малакали боксчиларни яккакураш шароитлари турлича бўлганда жанг олиб бориш воситалари қўлланилишининг индивидуал кўрсаткичларини тадқиқ қилиш //Фан-спортга, (7). – 2021.
41. Ражабов Г.К. Влияние сбивающих факторов на психологическую устойчивость квалифицированных боксёров в экстремальных условиях соревнований //Актуальные задачи педагогики. – 2019. – С. 7-9.
42. Ражабов Ф.Қ., Қаландаров Д.Ш., Каримов Ш.Қ. Малакали боксчиларни яккакураш шароитлари турлича бўлганда жанг олиб бориш воситалари қўлланилишининг индивидуал кўрсаткичларини тадқиқ қилиш //Фан-спортга, (7). – 2021.
43. Rajabov G., Mamatqulov X. BOKSCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATI XUSUSIYATLARINI HISOBGA OLGAN HOLDA TEXNIK-TAKTIK HARAKATLARINI TAKOMILLASHTIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 36-45.
44. Ражабов Ф.Қ. МАЛАКАЛИ БОКСЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК МАҲОРАТИ БАРҚАРОРЛИГИНИ ОШИРИШ МЕТОДИКАСИ //Fan-Sportga. – 2018. – №. 4. – С. 21-26.
45. Абидов Ш. У. Ёш футболчиларни техник-тактик ҳаракатларини мусобақа шароитида баҳолаш ва самаладорлигини аниқлаш //Fan-Sportga. – 2020. – №. 6. – С. 17-19.
46. Абидов Ш. У. Корпоративная социальная ответственность в спортивной промышленности //Научный альманах. – 2017. – №. 4-3. – С. 398-400.
47. Abidov S. U., Igamberdiev O. R., Vozorov S. R. Yosh futbolchilar mashg 'ulotlaridagi yuklamalari hajmini yoshga qarab o 'zgarishining maxsus harakat sifatlariga ta'sir etishi //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 229-236.
48. АБИДОВ Ш. ФУТБОЛ ЎРГАТИШДА ДАСТЛАБКИ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲЛАРИДА ТЕХНИК-ТАКТИК КЎНИКМАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //О 'zbekiston milliy universiteti xabarlari. – 2022. – Т. 1. – №. 7.
49. Abidov S. U. ISSUES OF MODERN SPORTS AND EFFECTIVE TRAINING OF FOOTBALLERS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 107-109.
50. Abidov S. U. USING OF "CUSTOMER DEPARTMENT" THE FOOTBALL CLUBS'MARKETING MANAGEMENT SYSTEM //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 43-44.
51. Абидов Ш. У. Анализ показателей экономической эффективности ОАО" ФК Бунёдкор" //Научный альманах. – 2017. – №. 4-3. – С. 395-397.
52. Karimov A., Artikov A. STUDYING THE ATTACKING ACTIONS OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS DURING THE GAME AT THE CHILDREN'S YOUTH SPORTS SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 508-518.
53. Ikromov X., Artikov A. ANALYSIS OF ATTEMPTS TO THROW THE BALL INTO THE GAME FROM THE SIDELINE IN UZBEK AND FOREIGN FOOTBALL MATCHES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 530-540.
54. Jo'rayev N., Artikov A. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF PUTTING THE BALL INTO THE GAME FROM THE SIDELINE (OUT) BY THE PLAYERS OF SOME NATIONAL FOOTBALL TEAMS AND CLUBS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 519-529.

55. Kozimov I., Artikov A. INCREASING ENDURANCE OF 13-14-YEAR-OLD PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 553-563.
56. Abdusamadov N., Artikov A. LEARNING TO USE THE GAME METHOD IN THE TRAINING OF 13-14-YEAR-OLD PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 447-458.
57. Abduxamidov J., Artikov A. THE IMPORTANCE OF ACTION GAMES IN IMPROVING THE QUALITY OF AGILITY OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 435-446.
58. Arkromov F., Artikov A. ANALYSIS OF TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF HIGHLY QUALIFIED GOALKEEPERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 423-434.
59. Bobojonov Y., Artikov A. STUDY THE MOVEMENTS OF THE HIGH-CLASS TEAMS TO ORGANIZE A QUICK ATTACK //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 411-422.
60. Ibodullayev D., Artikov A. МЕТОДЫ ОТБОРА МОЛОДЫХ ИГРОКОВ //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 378-388.
61. Erboyev X., Artikov A. GAME ACTIVITIES OF THE YOUTH NATIONAL TEAM OF UZBEKISTAN IN THE ASIAN CHAMPIONSHIP //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 389-399.
62. G'aniyev J., Artikov A. ORGANIZATION OF WORK ON SELECTION IN FOOTBALL SCHOOLS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 378-388.
63. Boyxonov B., Artikov A. STUDYING THE TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF HIGHLY QUALIFIED MINI SOCCER GIRLS DURING THE GAME //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 400-410.